

[philosophy]

Diamond Open Access

Peer Reviewed

Uma Proposta de Modelo Filosófico-Matemático da Prioridade Ontológica do Ato Sobre a Potência

Colaboração Filosofia Aberta¹

27 de abril de 2025

Resumo

Apresento uma proposta de modelo filosófico-matemático para tratar da prioridade ontológica do ato sobre a potência, conforme delineada na metafísica de Aristóteles. O objetivo é fornecer uma gramática conceitual - inspirada em ferramentas da análise matemática -, bem como um conjunto de postulados que regularão a dinâmica interna do modelo, que permitam representar, de modo preciso e sistemático, a hierarquia entre ato e potência no ser.

palavras-chave: ato, potência, metafísica, análise matemática, modelo

A versão mais atualizada deste white paper está disponível em
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15292691>

Introdução

1. Aristóteles afirma em *Metafísica* $\theta.8$, 1049b5–10 [1]:

“O ser em ato é anterior ao ser em potência tanto em definição quanto em substância e em tempo.”

2. A proposição em (1) estabelece uma hierarquia ontológica fundamental entre dois modos de ser:

- Ato := o ser plenamente realizado.
- Potência := o ser enquanto possibilidade de atualização.

4. Nosso domínio de discurso é composto por objetos que, em termos ontológicos, pertencem às categorias do *ente em potência* e do *ente em ato*, respeitando a distinção introduzida por Aristóteles na *Metafísica*.
5. Consideramos esses objetos enquanto integrantes de uma totalidade formal, nomeadamente *ser*, cujo estatuto ontológico é composto por atualizações e possibilidades de atualização.
6. Não tratamos aqui de substâncias singulares, mas sim da estrutura formal das relações entre atualidade e potencialidade no âmbito do ser.
7. A formulação proposta mostra que o ato é o fundamento necessário do ser, enquanto a potência é derivada e subordinada — tanto estrutural quanto ontologicamente.
8. A construção do modelo segue o estilo de teorias formais baseadas em lógica de primeira ordem [2–4].
9. Tomamos por base o aparato das séries infinitas convergentes para estruturar essa representação.
10. O modelo mantém fidelidade à metafísica aristotélica e visa ser útil tanto à investigação filosófica quanto ao diálogo com estruturas formais compatíveis com a linguagem da matemática pura.

Gramática Formal do Modelo

11. A linguagem simbólica empregada baseia-se na aritmética dos números reais positivos e no uso de séries infinitas convergentes como instrumentos representacionais.
12. Serão utilizados os símbolos abaixo.
13. A := ato, interpretado como o princípio de atualização do ser.
14. P_n := potência no estágio n , sendo $n \in \mathbb{N}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$.
15. S_T := ser total enquanto composto de ato e potência.
16. Σ := operador de somatório.
17. ϵ := operador de pertinência.
18. $>$:= operador de prioridade ontológica (*e.g.*, $\xi > \psi$ é lido como ξ tem prioridade ontológica sobre ψ ou ξ é mais fundamental que ψ).
19. \oplus := operador de composição ontológica (*e.g.*, $\beta := \delta \oplus \zeta$ é lido como β é a composição ontológica entre δ e ζ ou β é ontologicamente constituído por δ e ζ).
20. $\mathbb{N}^+ = \{x \in \mathbb{N} \mid x > 0\}$:= conjunto dos números naturais maiores que zero.
21. $\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$:= conjunto dos números reais maiores que zero.
22. O uso dessas expressões não supõe que os objetos ontológicos sejam literalmente quantificáveis, mas que sua estrutura relacional pode ser modelada analogicamente com precisão formal.

Conceitos Fundamentais

23. Estabeleço os conceitos abaixo para fornecer os vínculos semânticos entre a linguagem formal e as noções ontológicas.
24. A := aquilo que está em plena atualização e cuja presença fundamenta a possibilidade de existência de algo como potência. É representado por uma constante real positiva.

25. $P_n :=$ uma sequência de termos positivos que se aproximam de zero. Cada P_n simboliza uma disposição ou capacidade de ser, que ainda não se realizou, mas que pode sê-lo em virtude do ato.

26. $S_T :=$ a agregação do ato com a totalidade das potências:

$$S_T := A \oplus \sum_{n=1}^{\infty} P_n.$$

27. A expressão em (26) denota que o ser total S_T é definido como a composição ontológica do ato A com a série de potências P_n .

28. A expressão em (26) também formaliza a tese metafísica de que o ser não é pura potencialidade, mas exige a presença de atualidade como fundamento.

Postulados do Modelo

29. Estabeleço os postulados abaixo como princípios fundamentais que regem a estrutura interna do modelo e permitem representar formalmente a prioridade ontológica do ato sobre a potência.

30. Os postulados abaixo são denotados pela letra em negrito **P**.

31. **(P1)**. $A \in \mathbb{R}^+ : \text{O ato é positivamente determinado.}$

32. **(P2)**. $\forall n \in \mathbb{N}^+, P_n \in \mathbb{R}^+ : \text{Toda potência é representável como real positivo.}$

33. **(P3)**. $A > P_n : \text{O ato possui prioridade ontológica sobre quaisquer potências.}$

34. **(P4)**. $S_T = A \oplus \sum_{n=1}^{\infty} P_n : \text{O ser total é a composição ontológica do ato com a série de potências.}$

35. **(P5)**. $\sum_{n=1}^{\infty} P_n < \infty : \text{A soma das potências é finita e subordinada ao ato.}$

36. **(P6)**. $A = 0 \Rightarrow S_T = 0 : \text{Sem o ato, não há ser, ou seja, } P_n \text{ sem } A \text{ é ontologicamente nula.}$

Semântica Formal e Semântica Ontológica

37. A partir de **(P4)** e **(P6)**, poder-se-ia apontar a seguinte aparente contradição: se $S_T = 0$, então (os casos são denotados pela letra C)

$$C_1. A = 0 \wedge \sum_{n=1}^{\infty} P_n = 0.$$

38. Um C_2 pode ser apontado como se segue

$$C_2. A = 0 \wedge \sum_{n=1}^{\infty} P_n > 0.$$

39. Assim, a partir de C_1 e C_2 , temos $S_T = 0 \wedge S_T$ positivo.

40. Logo, a partir de C_1 e C_2 , parece que o modelo é inconsistente.

41. Contudo, C_1 e C_2 não se referem ao mesmo objeto ou nível de realidade ontológica. Tratam-se de configurações estruturalmente distintas no interior do modelo.

42. Em C_1 , $A = 0 \wedge \sum_{n=1}^{\infty} P_n = 0$. No escopo da metafísica aristotélica, C_1 representa o *não-ser*, *i.e.*, a ausência absoluta de ser ou total inexistência ontológica.

43. Em C_2 , $A = 0 \wedge \sum_{n=1}^{\infty} P_n > 0$. No escopo da metafísica aristotélica, C_2 representa a noção de *matéria prima*, *i.e.*, potencialidade pura.

44. Portanto, C_1 e C_2 , derivados de **(P4)** e **(P6)**, não implicam contradição.

45. Além disso, uma segunda aparente contradição pode decorrer a partir de uma interpretação aritmética do operador \oplus .

46. Na semântica do modelo proposto, o operador \oplus não representa uma soma real ordinária, mas, como definido em (19), um operador de composição ontológica, que só será ontologicamente eficaz se o ato A estiver presente na relação.

47. Para tornar mais clara a semântica de (19), proponho a seguinte expressão alternativa:

$$S_T := A \oplus \sum_{n=1}^{\infty} P_n.$$

48. O operador \oplus é definido como se segue:

$$S_T := \begin{cases} A \oplus \sum_{n=1}^{\infty} P_n, & \text{se } A > 0 \\ 0, & \text{se } A = 0. \end{cases}$$

49. Assim, mesmo que o termo $\sum_{n=1}^{\infty} P_n$ seja positivo, a nulidade de A torna ontologicamente nulo o composto, pois a potência sem ato não atualiza nada, e portanto não constitui ser total.

50. Com a definição em (47), **(P4)** torna-se subordinada semanticamente a **(P6)**, de modo que a aparente contradição é solucionada.

Considerações Finais

51. A partir da delimitação de um domínio de discurso, da introdução de uma gramática formal, da definição de conceitos ontológicos fundamentais e do estabelecimento de postulados que articulam tais elementos, construímos um modelo filosófico-matemático.

52. O modelo oferece uma estrutura formal coesa capaz de representar, com precisão simbólica e semântica, a prioridade ontológica do ato sobre a potência.

53. O modelo apresentado não pretende substituir a tese metafísica aristotélica, mas propor uma forma complementar de expressar, em linguagem próxima à das ciências formais e da física matemática, a relação hierárquica entre ato e potência.

54. Ao formalizar o ser total como uma composição ontológica do ato com a série de potências, representamos o ato como o fundamento constante e insubstituível da existência — o único termo não subordinado, sem o qual a totalidade colapsa.

55. A escolha por uma série convergente (**P5**) tem uma implicação semântica: a potência, por mais que se multiplique em graus e variações, permanece limitada em sua completude, ao passo que o ato é o elemento que confere estrutura e realidade ao conjunto.
56. A partir das definições propostas em (19) e (47), vimos que o modelo permanece formalmente consistente, pois sua operação fundamental — o operador \oplus — é semântica e ontologicamente estruturada, conforme a metafísica de Aristóteles, não meramente aritmética.
57. Como visto na discussão acerca do operador \oplus , a transposição de estruturas formais para a ontologia requer uma cautela interpretativa. Reconhece-se, portanto, que há limites epistêmicos inerentes à modelagem: o formalismo pode sugerir contradições aparentes quando se desconsidera a dependência semântica dos símbolos em relação ao contexto ontológico que os interpreta.
58. Os limites epistêmicos não invalidam o modelo, mas explicitam sua natureza filosófico-formal: ele não é uma teoria física nem uma dedução lógica pura, mas uma construção conceitual alternativa orientada pela metafísica aristotélica.
59. A proposta visa estabelecer uma ponte entre metafísica aristotélica e abordagens formais, de modo a tornar certos conteúdos metafísicos mais acessíveis a leitores treinados em modelos teóricos formais.

Convite Aberto

*Revise, adicione conteúdo e seja coautor(a) deste white paper [5, 6].
Junte-se à Colaboração Filosofia Aberta.*

Arquivos Suplementares

Como citar este artigo

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15292691>

Agradecimentos

+ Zenodo

<https://zenodo.org>

+ PhilArchive

<https://philarchive.org>

Consentimento

O autor concorda com [6].

Licença

CC-By Attribution 4.0 International [8]

Referências

- [1] Aristóteles. *Metafísica*. Tradução de Edson Bini. Petrópolis: Vozes, 2009.
- [2] Bertato, Fábio. *An Onto-Axiological Argument for the Existence of God*. *Atlantika: International Journal on Philosophy*, Rio de Janeiro, v. 2, n. 2, p. 54–64, 2024. DOI: 10.69577/2965-6257.2024.29. Disponível em: <https://revistaatlantika.com.br/ra/article/view/29>.
- [3] Bertato, Fábio M. *Sketch for a Formal Natural Theology: Existence and Uniqueness of God*. Manuscrito – *Revista Internacional de Filosofia*, Campinas, v. 44, n. 4, p. 607–630, out./dez. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/man/a/5tRrbp5BDwkycKrWKBWM3kM/>.
- [4] Lobo, Matheus P. *Duas linguagens em um universo dos naturais estendidos contendo matemática e física*. *Open Journal of Mathematics and*

Physics, v. 3, art. 232, 2021. Disponível em: <https://zenodo.org/record/5458945>.

[5] Lobo, Matheus P. “Microarticles.” *OSF Preprints*, 28 Oct. 2019.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/ejrct>

[6] Lobo, Matheus P. “Simple Guidelines for Authors: Open Journal of Mathematics and Physics.” *OSF Preprints*, 15 Nov. 2019.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/fk836>

[7] <https://doi.org/10.5281/zenodo.X>

[8] CC. Creative Commons. *CC-By Attribution 4.0 International*.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Colaboração Filosofia Aberta

Everson Gomes Quirino^{1,2} (eversonacademico@gmail.com)
<https://orcid.org/0009-0002-3465-8452>

¹Academia Atlântico/Uningá (Brasil)

²Universidade Federal do Norte do Tocantins (Brasil)